

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРҲОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Азизбек Зиёвиддинович Мўминов,
Низомий номидаги ТДПУ
“Жаҳон тарихи” кафедраси
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) в.б.доцент
m.azizbek14051983@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ХУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

For citation: Azizbek Z.Muminov, PROSPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.47-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329188>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада туризм, экотуризм, давлат кўриқхона ва парваришхоналари, “Чотқол” давлат биосфера кўриқхонаси, Угом-Чотқол Давлат миллий боғи, Косонсой туманида “Муғтепа” археология мероси, туризм соҳасини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси фармон ва қарорлари, ҳудудларида экотуризмни ривожлантириш истиқболлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: туризм, экотуризм, давлат кўриқхона ва парваришхоналари, ҳудудларда жойлашган экотуристтик манзилгоҳлар тарихий обидалар, табиат ёдгорликлари ғорлар, шаршара, булок, жилға ва сойлар.

Азизбек Зиёвиддинович Муминов,
ТГПУ имени Низами
PhD, доцент
Кафедры «Всемирная история»
m.azizbek14051983@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье внесены предложения и рекомендации по перспективному развитию экотуризма в регионах, указах и решениях Республики Узбекистан развития туризма, экотуризма, государственного заповедника, государственного биосферного заповедника “Чаткал”, Угам-Чаткальского государственного национального парка, археологического наследия “Мугтепа” в Косонсойском районе.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, государственные заповедники и приюты, экотуристические поселки, места и районы, мемориальная история, мемориальная природа, пещеры, водопады, ручьи и реки.

Azizbek Z. Muminov,
Tashkent State University named after Nizami
PhD, Associate Professor
of the department "World History"
m.azizbek14051983@gmail.com

PROSPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article contains proposals and recommendations on the prospective development of ecotourism in the regions, decrees and decisions of the Republic of Uzbekistan on the development of tourism, ecotourism, the state reserve, the state biosphere reserve "Chatkal", the Ugam-Chatkal state national park, the archaeological heritage of "Mugtepa" in the Kosonsoy region.

Index Terms: tourism, ecotourism, state reserves and shelters, ecotourist villages, places and areas, memorial history, memorial nature, caves, waterfalls, streams and rivers.

1. Долзарблиги:

Ҳозирги кунда туризм жаҳон мамлакатлари иқтисодиётида тез ривожланаётган соҳалардан бири саналади. Соҳа тараққиётида минтақа иқлими ва туристик ресурсларининг ранг-баранглигига боғлиқлиги эътиборга олиндиган бўлса, шу юртнинг қадимийлиги, тарихийлиги, мўъжизакорлиги, улуғворлиги табиат ёдгорликлари ёки бугунги кунга қадар очилмаган сирларини ўзида мужассамлаштирган моддий иншоотлар ва табиат ёдгорликларининг мамлакатлар ҳудудларида мавжудлиги билан боғлиқ ҳолда ривожланиши ҳозирги вақтда туризм ривожига муҳим омил саналади. Туризмни ривожлантириш инсон меҳнат фаолияти билан боғлиқдир. Мамлакатимизда ҳам инсонларнинг гўзал, бетакрор табиатни, унинг биологик хилма-хил ресурсларини кўриб завқланишига, дам олиб, ҳордиқ чиқаришига имконият яратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармонида таъкидлаганидек, "Мамлакатда туризмни жадал ривожлантириш, мавжуд улкан туризм салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, анъанавий маданий-тарихий туризм билан биргаликда туризмнинг бошқа салоҳиятли турларини ... экотуризмни, ички, кириш ва чиқиш туризмни комплекс ривожлантиришнинг миллий ва ҳудудий дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш" белгиланган [1]. Бу Фармон мамлакатда туризмнинг барча турларини ривожлантириш масалаларини татбиқ қилишга, туризмни ҳудудий ва минтақавий ривожлантириш учун асосий дастур бўлиб хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан, экотуризмни жадал ривожлантиришнинг жиддий муаммоларини аниқлаш ва бу уларнинг ечимларига оид ҳужжатларни ишлаб чиқишнинг илмий-амалий тадқиқотларни кўчатириш вақти келди.

2. Методлар:

Мақолада умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида Ўзбекистон Республикасида экотуризмни ҳудудий ривожлантириш истиқболлари ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистоннинг иқлим шароити дам олиш ва экотуризмни ривожлантириш учун катта имконият яратади. Республиканинг барча ҳудудларида экотуризмни ривожлантириш имкониятлари мавжуд. Мамлакатимизда тарихий обидалар, манзилгоҳлар билан бир қаторда, ажойиб табиат ёдгорликлари экотуристлик манзилгоҳлар сифатида ғорлар, шаршара, булоқ,

жилға ва сойлар, даралар, қояли рельеф шакллари, очилиб қолган ётқизиклар хорижий сайёҳларни қизиқтириши табиий.

Экотуризм мамлакатнинг табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш соҳасида, нафақат хорижий сайёҳларни, балки Ватанимизнинг ландшафти, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсига бой ва бетакрор табиати билан таништириш, миллатлар ўртасидаги дўстлик ришталарини боғлаш, мамлакатлар ва турли халқларнинг бир-бирини кенгроқ билиш, қирилиб кетиш арафасида турган ноёб ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини сақлаш ва кўпайтириш мақсадида кўриқхоналар (Сурхон, Нурота, Ҳисор, Бадай-Тўқай, Зарафшон, Қизилқум, Чотқол, Зомин, Китоб), парваришхоналар (Жайрон “Экомаркази”, Сайхун хўжалиги) таркибида ва атрофида дунё талабларига жавоб бера оладиган миллий табиий боғларни яратиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш, уларни амалга ошириш орқали муҳофаза қилинадиган ҳудудларда экотуризм объектларининг моддий-техник базасини яратиш учун кўшимча инвестицияларни киритишдан иборат [2].

Экотуризмни алоҳида тармоғ сифатида ривожлантиришни бошқариш амалиётида иқтисодчи олим О.Ҳамидов Ўзбекистонда ўзига хос экотуризм салоҳиятига эга бўлган ва бир-бирдан тубдан фарқ қиладиган 4 та микрizona хусусиятларини ҳар томонлама тўла ҳисобга олиш жуда муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблайди [3].

Ҳозирги кунда туризм соҳасидаги тадқиқотчилар минтақаларда экотуризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бўйича бир қатор илмий-тадқиқот ишларини олиб боришмоқда. Хусусан, тадқиқотчи А.Алимов, Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосидан келажакда экотуризм объекти сифатида фойдаланиш учун барча табиий имкониятлар мавжудлиги ва мазкур йўналишда манзилли дастурлар ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш зарурлигини қайд қилган [4].

Мамлакатимизда сайёҳлик йўналишини барча ҳудудда кўриш мумкин. Бу эса табиий-географик мажмуа бетакрор экотуризм имкониятларига эга, яъни ўзига хос ҳудудий хусусиятларга эга. Иқтисодий самарадорлик нуқтаи назаридан экотуризмни тарихий туризм билан бирга олиб бориш, жумладан, Қорақалпоғистон Республикасидаги қадимий қалъалар ва Хива шаҳрига ташриф қилган хорижий сайёҳлар табиат ва инсон “маҳсули”ни кўришлари мумкин. Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасига тарихий туризм саёҳатини ташкил қилган ва ташрифи кутилаётган туристларга Орол денгизи бўйи экотуризм ҳудудлари бўйича кўшимча турмашрутларни киритиш орқали экотуризмга тарихий туризмни боғлаш имкони юзага келади.

Орол денгизи бўйи ҳудудларида экотуризмни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор беришда биринчи навбатда бу ҳудудларда экотуризмни халқаро туризмда ҳам ва ички туризмда ривожлантиришнинг стратегик вазифаларида буларни кўрсатиш керак. Шунингдек, Неолит давридан қолган “Устюрт макони” ҳам ноёбдир. Унда 60 га яқин қадимий одамлар яшаган табиий объектлар аниқланган. Уларнинг ичида ҳам тарихий, ҳам экотуристлик аҳамиятли бўлиб, ундан қадимий меҳнат ва ов қуролларини топилган. Орол ва Оролбўйи экотуристлик райони экологик инқирозли экотуристлик ҳудуд бўлгани учун ҳам, экстремал экотуристлик объект бўлиб ҳисобланади.

Хоразм вилоятида туризм салоҳиятини, тарихий-маданий хусусиятлари ва табиий-иклим шароитларини тарғиб қилишда турли халқаро кўргазма ҳамда кўргазмаларда иштирок этиш, хорижий давлатлар вакилларини таклиф этган ҳолда, фестиваллар, спорт мусобақалари уюштириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳар йили анъанавий тарзда ўтказилаётган “Қовун сайли”, “Рақс сеҳри”, “Хоразм маданияти кунлари” каби фестивалларга хорижий мамлакатлардан ташриф буюраётган қатнашчилар сони йилда-йилга ортиб бормоқда [5].

Тошкент вилоятида жойлашган “Чотқол” давлат биосфера кўриқхонаси, Уғом-Чотқол Давлат миллий боғи, тоғли ҳудудлардаги тош ҳайкаллар ҳамда ўзига хос тасвирий санъат галерияси бўлган қоятош битиклари экотуризмни ривожлантириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда [6]. Вилоятда экотуризмни ривожлантиришда ушбу ҳудудларга келаятган ички ва хорижий сайёҳларнинг экотуристлик объект сифатида табиат қўйнида унга зарар етказмаган ҳолда мароқли ҳордиқ чиқариш, “Чотқол” давлат биосфера кўриқхонаси,

Угом-Чотқол Давлат миллий боғи, тоғли ҳудудлардаги бетакрор гўзаллигидан баҳра олиши, набодот ва ҳайвонот оламининг нодир намуналари ҳақида маълумот учун қулай шароит яратилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Наманган вилоятининг Косонсой туманида “Муғтепа” археология мероси объектини муҳофаза қилиш ва тадқиқ этиш мажмуасини ташкил этиш тўғрисида”ги қароридан келиб чиқиб [7], республикамиз ва хорижда объектга оид сақланаётган манбаларни малакали мутахассис ва экспертлар, олимларни жалб этган ҳолда тадқиқ этилиб, ёдгорлик ҳақида батафсил маълумотлар базасини янгилаб борилиши натижасида ушбу археологик ёдгорлик мажмуасида сайёҳлар, илмий тадқиқотчилар ва ташриф буюрувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратилди. Тарихий кўринишни сақлаган ҳолда объектнинг муҳофаза этиладиган ҳудудидан ташқарида замонавий дам олиш масканларини ташкил этиш ва объектнинг туристик салоҳиятини ошириш юзасидан бошқа зарур чора-тадбирлар ўтказилмоқда.

Туризм соҳасини ривожлантириш бўйича олиб борилаётган ислохотлар натижасида ҳудудларда махсус туризм зоналари ташкил қилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 декабрдаги фармони асосида “Чорвоқ” эркин туристик зонаси, Вазирлар Маҳкамасининг “Сурхондарё вилоятида туризм соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори доирасида Бойсун, Сариосиё ва Шеробод кичик туризм зоналари фаолияти йўлга қўйилди. Миллий сайёҳлик маҳсулотларини ички ва ташқи бозорларда тарғиб қилиш борасида мамлакатнинг туризм салоҳиятини хорижий йирик туризм бозорларига олиб чиқиш мақсадида “Дам олиш дунёси-2017” халқаро туризм кўرғазмаси ва қатор тақдимот тадбирлари ташкил этилган [8].

Жиззах вилояти Зомин туманида жойлашган Турнакўзли чашмалар орасида Шербулоқ булоғи сайёҳлар ташриф буюрадиган манзилгоҳлардан биридир. Атрофи тошдан ясалган зина ва йўлакчалардан иборат кичик ғор тубига муздек зилол сув шер боши шаклини эслатувчи тошдан шарқираб оқиб тушади. Шунингдек, бу ерлардаги археологик ёдгорлик мажмуалари кўплиги билан ҳам ажралиб туради. Шулардан бири, Зоминсувнинг ўнг қирғоғида жойлашган Оқтепа ёдгорлиги мажмуаси бўлиб, X-XII асрларга оид тарихий буюмлар топилган. 1987 йилда археологик тадқиқотлар олиб борилгандан сўнг бу ҳудуд Зомин тумани миллий боғ ҳудудида муҳофаза этиладиган объектлар қаторига киритилган. Зомин маҳаллий ва хорижлик сайёҳларни доимо ўзига жалб этиб келгани боис, бугунги кунда бу ерда экотуризм йўналишига жиддий эътибор қаратилмоқда. Ўрикисой шаршараси, ёши 1000га яқинлашган “Бобоёнғоқ” дарахти, “Қирқ киз” каби табиат ёдгорликлари сайёҳларни чексиз ҳайратга солади [9].

Экотуризмни бошқа туризм билан боғлаб олиб бориладиган ҳудудлардан яна бири Нурота экотуристтик райони ўзининг ажойиб табиат манзаралари, тарихий архитектура ёдгорликлари билан кишиларни мафтун этади. 1975 йилда ташкил этилган ва майдони 17,8 мингга бўлган Нурота тоғ ёнғоқзор-мева кўриқхонаси мавжуд [10].

“Экосан” қошидаги “Экосантур” фирмаси томонидан кўриқхонага кўплаб маршрутлар уюштирилган. Оқтоғнинг жанубий ён бағрида жойлашган шамол таъсирида тебраниб турувчи баҳайбат харсанг тошли “Сангжумон”, “Кориз қолдиқлар” каби табиат ёдгорлиги экотуризмнинг муҳим объектларидан ҳисобланади. Кўп асрлик зиёратгоҳ “Чашма булок” яқинида “Чилустун” масжиди, мадраса, Абул Ҳасан Нурий мақбараси ва қалъаси жойлашган. Қоратоғ тизмасининг жанубий ён бағрида “Сармиш дараси”даги қояларда авлодларимизнинг ҳаёти ва маданиятини акс эттирувчи лавҳалар, расмлар ишланган [11].

Экологик барқарор ривожланиш экологик муаммоларнинг ижтимоий ва иқтисодий муаммоларга кучли таъсир этиши, бу таъсирларни ижобий ҳал қилишдаги табиат ресурслари фойдасини кўзлаб амалий ҳамкорлик қилишни талаб қилади. Бу ечим мамлакатнинг барча минтақаларида туризмнинг замонавий истикболли йўналишларидан бири экотуризмни ривожлантириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

4.Хулоса:

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш учун табиий ва географик имкониятлар етарли. Негаки, юртимиз ўзининг

бетакрор табиати, гўзал ландшафтлари, пурвиқор тоғлари, бепоён чўллари, ноёб ўсимлик ва хайвонот дунёси, кўп минг йиллик табиий ёдгорликлари билан ажралиб туради. Бу йилнинг тўрт фаслида ҳам ўзига хос бўлган экосаёҳатларни ташкил этиш мумкинлигидан далолатдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4861-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 49-сон, 558-модда. (Decree No. PF-4861 of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2016 "On measures to ensure rapid development of the tourism sector of the Republic of Uzbekistan". Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2016, No. 49, Article 558.)
2. Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш Концепцияси // Экология хабарномаси. – № 6.– Тошкент, 2007.–Б.13. (Concept of development of ecotourism in Uzbekistan // Ecology newsletter. – No. 6.– Tashkent, 2007.–P.13.)
3. Хамидов О.Х. Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқариш инструментлари ва уларни амалиётда қўллашни такомиллаштириш йўналишлари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, – №2, 2015, март-апрель, – Б.35. (Khamidov O.Kh. Management instruments for the development of ecological tourism in Uzbekistan and ways to improve their practical application // "Economics and innovative technologies" scientific electronic journal, - No. 2, 2015, March-April, - P.35.)
4. Алымов А.К. Қорақалпоғистон Республикасида экотуризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва истиқболлари, Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Самарқанд: Қорақалпоқ давлат университети, 2018. – 24 б. (Alymov A.K. The main directions and prospects of the development of ecotourism in the Republic of Karakalpakstan, an abstract of the dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences. - Samarkand: Karakalpak State University, 2018. - 24 p.)
5. Одамбоев О. Ҳаёт давомида кўриш керак бўлган шаҳар. // Халқ сўзи, 2018 йил 20 июнь, №124 (7082). (Odamboev O. A city to see in a lifetime. // People's word, June 20, 2018, №124 (7082).)
6. Ҳидоятлов Б. Экотуризмни-ривожлантириш йўлида. // Тошкент ҳақиқати, 2014 йил 17 сентябрь. №75 (12711). (Hidayatov B. On the way to developing ecotourism. // Tashkent reality, September 17, 2014. №75 (12711).)
7. Наманган вилояти ҳокимлигининг жорий архиви. Наманган вилояти ҳокимининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Наманган вилоятининг Косонсой туманида “Муғтепа” археология мероси объектини муҳофаза қилиш ва тадқиқ этиш мажмуасини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори. 2018 йил 2 октябрдаги 788-сон қарори ижроси ҳақида”ги қарори, 2019 йил 15 апрель, 275-сон. (The current archive of the Namangan regional administration. The decision of the governor of Namangan region "of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of the protection and research complex of the archaeological heritage site "Mugtepa" in Kosonsoy district of Namangan region". Decision No. 788 of October 2, 2018, on the execution of the decision, April 15, 2019, No. 275.)
8. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Матбуот хизмати. 2018 йил 7 август куни Олим Мажлис Қонунчилик палатасида депутатлар бирлашмаларининг таклифига биноан туризм соҳасидаги амалга оширилган ишлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси раисиг ўринбосарининг ҳисоботи. Туризмни ривожлантириш борасидаги ишлар “Хукумат соати”да таҳлил этилди – // Халқ сўзи, 2018 йил 8 август, №162 (7120). (Oliy Majlis Legislative Chamber Press Service. On August 7, 2018, in the Legislative Chamber of the Olim Majlis, the report of the deputy chairman of

the State Committee for Tourism Development of the Republic of Uzbekistan on the activities carried out in the field of tourism at the suggestion of the associations of deputies. Development of tourism was analyzed in "Government Hour" - // People's word, August 8, 2018, №162 (7120).) (Ergashev T. Zomin ironworker. // People's word, July 28, 2018, №155 (7113).)

9. Эргашев Т. Зомин оҳанрабои. // Халқ сўзи, 2018 йил 28 июль, №155 (7113).
10. Шомуротова Н. Ўзбекистонда экологик туризм ва унинг табиий географик жихатлари, г.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2011. – 22 б. (Shomurotova N. Ecological tourism in Uzbekistan and its natural geographical aspects, g.f.n. Dissertation abstract submitted for obtaining a scientific degree. - Tashkent, 2011. - 22 p.)
11. Матмуратов М. Экотуризм. – Нукус: 2008. – Б.81.(Matmuratov M. Ecotourism. – Nukus: 2008. – P.81.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000